

Entre o mistério e o teatro popular: A festa de Santo Estevão, dos rapazes e dos Caretos em Torre de Dona Chama

Patrícia Cordeiro¹

Resumo: Torre de Dona Chama é uma vila do concelho de Mirandela, distrito de Bragança cuja lenda que dá origem ao seu nome se relaciona com a Festa dos Caretos, dos Rapazes e de Santo Estevão que ocorre todos os anos entre 25 e 26 de dezembro. Neste artigo sintetizam-se alguns dos dados de que dispomos sobre essa ligação e também se explora brevemente a sua relação com outros fenómenos etnográficos similares.

1. Notas de campo sobre a Festa dos Caretos, dos Rapazes e de Santo Estevão de Torre de Dona Chama: um resumo dos momentos da festa²

O peditório para a festa começa, em regra, no fim-de-semana seguinte ao dia de Santa Catarina, 25 de novembro. Fazem o peditório, em ronda pelas ruas da vila, quem do grupo de mordomos tiver disponibilidade para participar. Muitos vivem fora ou estão emigrados, pelo que, em maior número, se juntarão a este grupo do peditório apenas na última ronda que antecede a festa, já no período natalício. Precisamente por este motivo, há pessoas (residentes mais velhos) que, nos últimos anos, ajudam os mordomos em diversas tarefas; garantindo alguns dos preparativos e ajudando no peditório. Vestem-se de caretos, tocam as tarolas ou caixas e os bombos que vão animando e marcando o ritmo das rondas de peditório e ao acompanhá-los, partilham histórias sobre a festa em décadas anteriores, ensinam os mais novos a tocar ou, esclarecem dúvidas que os mordomos possam ter sobre a festa e sobre os papéis que envolve.

Dos preparativos, que são responsabilidade dos mordomos (cerca de uma dezena de pessoas casadas e solteiras), fazem ainda parte: a recolha de lenha para a fogueira de natal; a disponibilização de carnes e bacalhau para assar, pão, café e vinho para alimentar e acalantar os festejos na noite de dia 25 de dezembro; organizar todas as etapas da festa, entre a noite de 25 de dezembro e a corrida da mourisca e queima do castelo, que encerram a festa na tarde do dia seguinte. Cabe, ainda, aos mordomos nomear o grupo que tomará o seu lugar no ano seguinte e que será anunciado no final da missa de Santo Estevão no dia 26.

¹ Socióloga, responsável pelo processo de inscrição da Festa de Santo Estevão de Torre de D. Chama no Inventário Nacional do Património Cultural (INPCI). Atualmente técnica de património, turismo e bem-estar no Laboratório Colaborativo MORE – Montanhas de Investigação.

² Este texto é uma adaptação de notas de campo escritas durante o processo de inventariação da Festa dos Caretos, dos Rapazes e de Santo Estevão, resumindo a recolha de testemunhos orais e a observação do desenrolar da festa em duas ocasiões: durante os dias 25 e 26 de dezembro de 2016 e de 2017. O processo de inventariação foi promovido pela Associação de Defesa do Património Cultural de Torre de Dona Chama – Dona Flâmula em parceria com a Junta de Freguesia de Torre de Dona Chama e com o apoio da Câmara Municipal de Mirandela, integrado num projeto financiado pelo Programa Tradições EDP 2016/2018. O processo de inventariação encontra-se em análise pela Direção Geral do Património Cultural e pode ser consultado na página www.matrizpci.dgpc.pt.

Fig. 1 Peditório

Fig. 2 Mordomos

Fig. 3 Jantar dos mordomos

Fig. 4 Corrida da Mourisca

A festa começa, efetivamente, depois de concluídos os festejos natalícios, na noite de dia 25, substituindo a reunião familiar pela reunião coletiva, na rua, na Praça da Berroa, “centro histórico”, por assim dizer, da vila de Torre de Dona Chama. A partir das nove horas da noite, o grupo de mordomos, que terá jantado em conjunto³, dirige-se para a fogueira, acompanhados pelas tarolas e pelos bombos, elementos sonoros fundamentais que, em permanência, nas próximas horas e até ao encerramento da festa marcarão o “ponto de encontro”, o início e término das rondas que se irão seguir e o ritmo a que irão decorrer.

Dali, da fogueira, partem todos, liderados pelo grupo de mordomos, que vai indicando o caminho

³ Antigamente o grupo dos mordomos era dividido em dois grupos “Portas adentro” e “Portas a fora”, tal como o recordam os testemunhos e o documenta Benjamim Pereira em *Máscaras Portuguesas* (1973). A divisão, de acordo com a informação recolhida, obedeceria à separação, por um lado, entre casados e solteiros e por outro, às dimensões do religioso e do profano. Estava também relacionada com a provisão dos alimentos e outros bens durante a festa. Uns garantiam a alimentação do próprio grupo de mordomos e personagens intervenientes, outros seriam responsáveis pela provisão dos alimentos e bebidas para os participantes externos durante a festa. Esta divisão ter-se-á diluído com o tempo e também por implicar uma maior responsabilidade por parte de um dos grupos, criando dificuldades e alguns conflitos.

e parando em frente de cada porta, pela boca de embudes (grandes funis) deitam os jogos à praça:

Manda el Rei meu Senhor

Amanhã

Sairá com os jogos à Praça

(gritam/chamam pelo nome do proprietário da casa)

Olhó... (e diz-se um nome satírico, p.ex. Olhó caga-baixinho! ou Olhó o Photoshop!)

Esta “lengalenga” é dita por um dos mordomos e todos repetem cada uma das frases em coro, dando, assim, uma volta pelas ruas da aldeia que pode durar até à uma ou duas da manhã.

Esta “introdução” é uma forma de apelar ao envolvimento de todos os habitantes na festa. Era também, simbolicamente, uma forma de representação da peça de teatro popular em que consiste esta manifestação cultural e cujos “jogos à praça” constituem o seu primeiro ato. Metaforicamente, neste primeiro ato, os mordomos protagonizam este chamamento dos cristãos a participarem na batalha que se irá dar no dia seguinte pela reconquista desta terra aos mouros.

Finda esta ronda juntam-se todos na fogueira e comem e bebem até de madrugada. Os mais resistentes aguentam despertos toda a noite, os restantes aproveitam para descansar e participar

ou assistir no dia seguinte aos atos que irão completar a festa.

Durante a noite era habitual fazer-se o “roubo dos burros”, no entanto, já há muito que o burro se extinguiu na vila, tendo caído em desuso a realização deste momento. Os burros estavam ainda integrados na saída da “ciganada” – uma ronda matutina e satírica em que vários participantes a trote nos burros pretendendo ser comerciantes, faziam uma ronda pelas casas centrais da vila, em brincadeira de faz de conta, imitando antigas feiras e comerciantes de gado, provocando o riso e a sátira. Também este momento já não se realiza.

De manhã, entre as 7 e as 8 horas saem as madamas. Acompanhadas, como sempre, pelo passo ritmado das tarolas e dos bombos, marcando o despertar da vila, num ato também ele jocoso e carnavalesco, atiram por vezes farinha, metem-se com quem encontram, levam rábano, batata e bacalhau crus para oferecer.

A meio da manhã, no largo, junto ao Edifício Galerias, os mordomos montam o castelo que irá ser queimado. Às duas realiza-se a missa de Santo Estevão, a ele estão ligadas muitas das festas dos rapazes do nordeste transmontano, às vezes com a presença das mesas comunitárias.

Aqui, em Torre de Dona Chama, é durante a Missa de Santo Estevão que se prepara o ato principal

desta festa teatralizada. Lá dentro, na primeira fila, estão o rei mouro (ou rainha) e o cristão. Será esta uma representação de um “falso” sinal de paz, que irá justificar a batalha que decorre a seguir? No final da missa, pela porta lateral esquerda, o pároco, acompanhado da imagem do Santo, benze o pão que cada um dos fiéis trouxe. Este pão bento será depois consumido em cada casa, num gesto simbólico de proteção divina. A missa termina com uma volta dos fiéis em torno da igreja liderados pelo pároco que transporta o Santo.

O primeiro disparo, em grupo, dos caçadores que durante toda a missa estiveram, cá fora, à espera deste momento, marca o início da batalha. O cortejo organiza-se para aquela que, em breves minutos, será a batalha do ano pela reconquista cristã deste território.

É então que tudo começa: A rainha ou o rei mouro vão à frente (como que fugindo), protegidos pelo grupo de mouriscas que os segue e pelo grupo de caretos que, com os seus paus, vai tentando impedir que os caçadores passem e consigam atingi-los. No final, segue, seguro da reconquista, o rei cristão e os fiéis que assistem à batalha.

A regra do jogo é simples: três personagens intervem correndo para trás e para a frente – mouriscas, caretos e caçadores. De cada vez que, os caçadores ultrapassam os caretos e alcançam as mouriscas,

Fig. 5 Jogos à praça

lançam um disparo (de pólvora seca) em sinal de vitória e regressam ao posto inicial. Assim segue o cortejo, sempre acompanhado pelos bombos e tarolas, no seu ritmo habitual. Ao chegarem ao castelo os caçadores rodeiam-no e queimam-no. É hora de celebrar mais um ano de reconquista.

Neste cortejo, no fundo uma brincadeira entre vizinhos, amigos e famílias que aqui se reencontram a cada ano, festeja-se também a Torre de Dona Chama, uma vila marcada pela ocupação romana e por uma história ligada à lenda de Dona Chama, uma senhora moura que terá ali habitado, numa torre que possivelmente terá existido no sítio onde se encontra o “conhecido”, mas ainda misterioso (falta um estudo arqueológico profundo⁴), Castro de São Brás (classificado como Imóvel de Interesse Público pelo Decreto-Lei n.º 40361 de 20 de outubro

de 1955 e denominado neste documento apenas “Torre de Dona Chama”).

A lenda, que dá, possivelmente, origem a este ritual teatral, está bem presente no imaginário da população que, ainda se regozija, por um passado histórico que transparece um carácter lutador, reivindicativo e triunfante da população de Torre de Dona Chama. Um discurso ancorado numa memória coletiva que reflete a importância do seu passado no âmbito regional – pelo ter sido sede de concelho, por ali passar uma importante via romana, pela relevância comercial de eventos como a Feira dos Santos e outras atividades comerciais que situavam, até há pouco tempo, Torre de Dona Chama como importante centro geográfico de trocas comerciais na região transmontana.

4. Levantamento Arqueológico do concelho de Mirandela, Portugalíia Nova Série – Vol. VIII – 1987. Maria de Jesus Sanches, Branca Santos. pp.17-56.

Fig. 6 (ao lado) Madamas

Fig. 7 Missa de Santo Estevão

Fig. 8 Queima do Castelo

2. Toponímia, mito e realidade: uma breve contextualização histórica

A lenda de Torre de Dona Chama tem nuances que transparecem nas memórias de quem a conta, o que, só por si, resulta numa interessante compilação de versões que cruzam dados históricos, mitologia, simbologia e algum mistério e incógnita – traçando entre a lenda e a festa uma relação sem fronteiras definidas. Assim, recorro-me, para sumarizar este complexo tema, do testemunho de um reconhecido historiador local, o Padre Videira Pires que, ao longo do tempo que levei a pesquisar sobre a festa e o seu contexto histórico, se tornou uma fonte frequentemente citada e alguém que, pela sua atitude divulgadora, reconhecia à vila e à Festa de Santo Estevão, em particular, uma enorme importância cultural. Em 1996, o Padre Videira, dá à RTP uma pequena entrevista sobre Torre de Dona Chama, em que responde assim, à questão que o jornalista lhe coloca sobre “as incertezas da origem do seu nome”: «Para já há um elemento que é irrecusável, que é a origem medieval, tanto da lenda como da minha terra Torre Dona Chama. Já nos documentos do séc.

XI aparece Turrís da Domina Flamula e hoje, esta personagem Domina Flamula está perfeitamente identificada, era Chamoá Rodrigues que tudo leva a crer que era sobrinha da famosa Mumadona, a fundadora de Guimarães, que seria grande senhora daqui. Lá em cima teria a sua residência, onde hoje é o outeiro de São Brás. Lá restam ainda os alicerces de uma torre que desapareceu por completo e que seria a Torre. Aliás, este nome é utilizado com muita frequência como residência, a torre. A lenda embelezou este fundo histórico com elementos de uma grande riqueza imaginativa. Portanto, os moiros, vexariam constantemente os cristãos. Os cristãos defendiam-se, procuravam atacar o castelo, e moraria lá uma senhora muito formosa que enfeitiçava os cavaleiros cristãos, o chefe dos cristãos e depois mandava-o matar. Um dia, porém, o mais astuto conseguiu entrar dentro do castelo e apoderou-se do anel mágico que ela possuía, que era o sinal com que as portas do castelo se abriam. Uma vez de posse do anel mágico, os guardas abriram a porta e os soldados cristãos que estavam fora, à espreita, escondidos, invadiram o castelo e tomaram-no. Então ao ver-se vencida. A dama, que era o demónio

afinal, lançou-se de cima da Torre e desapareceu, numa nuvem de fogo, daí o nome, que ficou numa quadra, muito modesta e que é: Chama chama / pés de cabra / cara de dona.» ([16:45 – 19:21] Episódio: Mirandela Ficarás Nela da Série Televisiva: O Homem e a Cidade Temporada: IV, emitido na RTP2 em 01-09-1996. <https://arquivos.rtp.pt/conteudos/mirandela-ficaras-nela/>)

Outra versão corrente, que tanto se vocaliza nos testemunhos dos torrenses quanto em textos, surge, por exemplo, descrita nas Memórias Paroquiais de 1755 (Tomo XXXVII, fl. 647), e nas Memórias Arqueológicas Históricas do Distrito de Bragança (Tomo IX, p. 457), é aquela em que o significado atribuído à palavra “Chama” advém da sua derivação do verbo “chamar”. Sendo que, nas versões em que é essa a sua interpretação, a Dona chamava do alto da Torre, ou fazia um chamamento que encantava e atraía os cavaleiros cristãos.

Certo é, como diz o Padre Videira Pires, que o topónimo *Turrís de Domina Flamula* surge nas chancelarias medievais e assume a forma Torre de Dona Chama com o primeiro foral, concedido por D. Dinis aos seus habitantes em 1287.

Mas, a partir daí, tudo são interrogações. Por exemplo, Pedro Pais Martins, no seu *Breve enquadramento histórico e arqueológico da freguesia de Torre de Dona Chama* (2015) faz, também, referência à nobre vimaranense, sobrinha de D. Mumadona Dias, que, embora fosse proprietária de terras no Minho e Beira Duriense, não se lhe conhecem, naquela altura, propriedades em Trás-os-Montes. O autor propõe, então, a possibilidade de uma relação com D. Flamula Gomes, filha do conde de Achigaz e que «possuía bens nas terras do Marão e do Tua, até às vizinhanças de Torre de Dona Chama nos meados do séc. XI. Assim sendo não seria impossível associar esta à origem do topónimo, não por herança, mas por parentesco com as estirpes bragança e sousã, que já no séc. XI compartiam autoridade na região do Tua.» (2015:6).

Sabe-se, também, que no decorrer das guerras com Castela, a Torre chega a ter como senhorio um fidalgo castelhano, Pêro Soares, de Leão e que, na regência do Mestre de Avis, o concelho será “devolvido” a um português, Gonçalo Vasques Mendes, a quem sucede Pêro Vaz Guedes. É na família Guedes

que, até à sua abolição pelo Marquês de Pombal, se mantém o senhorio de Torre de Dona Chama (2015).

Nas Memórias Paroquiais de 1758 é dado, ainda, destaque à feira com a seguinte descrição «Feira que se faz na vila da Torre de D. Chama, cabeça do concelho», que não especifica a sua origem, mas que revela, já, a sua importância em meados do séc. XVIII. Importância que irá manter até ao início do século XX, particularmente, como centro de comercialização de gado, como o regista o Abade de Baçal, Francisco Manuel Alves nas suas Memórias Arqueológico-Históricas do Distrito de Bragança: «Dias 5 e 17 – de gados de todos as espécies, géneros e seda nas feiras de agosto. Tem outra anual dos mesmos géneros a 5, 6 e 7 de novembro. A do dia 17 foi criada em 1870». (Tomo I, p.239).

O Abade de Baçal que é, também, quem primeiramente documenta a figura do “careto” no distrito de Bragança, não inclui Torre de Dona Chama no ciclo festivo de localidades onde decorrem, durante o Natal, as festas dos rapazes, mas, deixa uma nota em relação ao “caixão” – encontrado no Castro de São Brás, com uma série de achados arqueológicos, detalhadamente descritos no Archeologo Português e que datam da Idade do Bronze (1987:38) – relacionando-o com as lendas dos “tesouros de mouras encantadas” à época populares em diversas localidades do distrito (Tomo X, p. 267). Ao que Leite Vasconcelos acrescenta, no Tomo III – Vida Tradicional Portuguesa da sua coleção *Etnografia Portuguesa* «No castelo de Torre de Dona Chama (Traz-os-Montes) há uma cisterna onde está uma moura encantada em mulher da cintura para cima e serpente da cintura para baixo» (p.410).

3. A festa dos rapazes, dos caretos e de Santo Estevão de Torre de Dona Chama na bibliografia

No catálogo visual e descritivo que Dom Sebastião Pessanha compila e publica, em 1960, na obra a que dá o nome de *Mascarados e Máscaras Populares de Trás-os-Montes*, encontramos quatro máscaras de Torre de Dona Chama (que integram hoje a coleção do Museu Nacional de Etnologia) e a seguinte descrição:

«*Envergando os fatos apropriados, em geral alugados em Torre de Dona Chama e igualmente conhecidos por “fatos carruços”, feitos de velhas colchas de fabrico caseiro, ou de chitas de ramagens, guardados em qualquer dos casos, com franjas de lã ou douradas e tendo pregados no casaco alguns guizos de latão, os comparsas, ocultando a cara com uma careta de sola, de lata ou de papelão pintado de preto, tornam-se irreconhecíveis, saltam, guincham e exigem, nas casas onde entram, dinheiro, ovos, enchidos e outros géneros, não se retirando sem qualquer donativo. E tudo acaba, como em tantos outros lados, por farto banquete, depois de várias costumeiras adequadas.*» (1960:46)

Por inerente comparação, este pequeno apontamento corresponderá ao que, na primeira parte deste texto, se descreve como sendo as rondas do peditório. Atos preparatórios, precisamente, da festa de Santo Estevão no dia 25 e 26 e a que Dom Sebastião Pessanha não vai fazer referência, focando-se apenas no papel do careto.

Encontram-se também correspondências entre o que, então, Pessanha descreve, com as memórias que pudemos gravar em 2017, particularmente do senhor Otávio Andrade, comerciante em Torre de Dona Chama e então reformado, que atribui ao careto, no passado recente, precisamente este papel de maior interação com a população. O senhor Otávio, relata também o aluguer dos fatos e a necessidade do careto, nas suas rondas, realizar valores suficientes para cobrir esse aluguer. Será, possivelmente, por este motivo que os fatos seriam e serão, ainda hoje, de posse coletiva e partilhados (alguns deles conservados pelas sucessivas comissões de mordomos), ao contrário do que acontece noutras localidades onde os trajes são de pertença familiar.

O autor de *Máscaras Portuguesas* (1973), Benjamim Pereira, descreve com mais complexidade o “conjunto” festivo que ocorre em Torre de Dona Chama, enquadrando-o na tipologia das Festas de Santo Estevão e, pode-se dizer, secundarizando o papel do careto, na medida em que sobre a presença destas máscaras refere que «*sublinham a natureza complexa desta festa e parecem representar talvez*

um elemento ritual autónomo, independente e anterior aglutinado mas não integrado.» (1985:509)

Acrescenta ainda três momentos que já não presenciámos durante a realização da festa e que registamos em 2016, 2017 e 2018: O primeiro ocorreria ao princípio da madrugada «*Uma personagem figurada de pastor, seguido de um bando de crianças com chocalhos simulando um rebanho, percorre as ruas, recebendo aqui e além dinheiro, chouriços, vinho, etc.*» (1973:92). O segundo «*após a queima da mourisca, irrompe da aldeia uma estranha personagem, recoberta com uma pele de cabra, ovelha ou bezerro, de chifres implantados na cabeça, que deambula pelo largo, espalhando à sua volta, sobre as pessoas, manadas de cinza que traz consigo dentro de uma cesta*» (1973:94) a que, também, irá aludir o escritor Torreense Ernesto Rodrigues e registar em vídeo⁵; quando, em 1982, colabora com Luís Pires e João Vieira nas filmagens da festa do Natal daquele ano. E o terceiro, que ainda está bem presente na memória dos mais velhos em Torre de Dona Chama, acontecia já depois de concluída a queima do castelo e como último ato desta peça teatral. «*No fim da refrega, os caçadores, acompanhados dos mordomos, percorrem a povoação, parando em frente da porta de cada casa e dando uma descarga de fogo. (...) parecendo querer obter por esse meio a expulsão dos maus espíritos.*» (1973:96)

As representações festivas com grupos antagónicos, particularmente, estes que expressam a representação da reconquista cristã aos mouros, têm pouca expressividade em Portugal, sendo o mais reconhecido e aproximado o caso de São João do Sobrado em Valongo, e, ainda, o Auto da Floripes, que integra as festas da Senhora das Neves em Viana do Castelo. Já, em Espanha, é mais comum encontrar representações teatrais da reconquista, onde o argumento da batalha parece engrandecer a secular cruzada dos cristãos ibéricos contra o Al-Andalus. Blasco Vallés e Ricardo Costa referem ainda a integração destes “espetáculos” em festas de Santos, como é, por exemplo, o caso, em Bar-

celona, no século XV, em que mouros e cristãos aparecem integrados na representação do martírio de São Sebastião e protagonizam «*uma dança que em alguns sítios se converte num “ball parlat”⁶ ou representação dialogada*» (2010:222).

Com efeito, há em toda esta estrutura festiva a presença, quase omnipresente, de música, de uma cadência rítmica que anima e impõe a sucessão dos episódios e nos é dada pelos bombos e tarolas, ao som dos quais mouros e cristãos se movimentam, “dançam” uns com os outros, ao longo da corrida da mourisca. É no âmbito da etnomusicologia que a investigadora Bárbara Alge irá incluir, como estudo de caso, a Festa de Santo Estevão de Torre de Dona Chama na sua tese de doutoramento sobre danças, festas e autos populares portugueses com elementos da mourisca e escreve num artigo para a Revista Brigantia, na sequência da sua passagem pela Torre, a seguinte observação: «*Ao contrário de outras festas portuguesas em que já participei, a população de Torre de Dona Chama parece não ter como objetivo, o “espetáculo” duma tradição, porque, embora o drama entre cristãos e mouros seja muito interessante do ponto de vista do conteúdo, não se utilizam nem costumes especiais, nem se ornamenta a vila.*» (2006:3). No entanto, as notas de observação, que escreve para a Brigantia, não relacionam a festa com o campo da etnomusicologia que é o do seu estudo e a sua tese não se encontra publicada em português.

Por esta altura, em 2006, é publicado também *O Inverno esconde o Careto*, de Telmo Carvalho, Raquel Alcobia e Joana Duarte. Reunindo alguns dos elementos que aqui descrevemos, estes autores, vão fundamentalmente centrar-se nas questões relacionadas com os rapazes; a par do que fazem, também, Paulo Raposo sobre os Caretos de Podence e Paula Godinho sobre os de Varge, questionando-se sobre as alterações na função “iniciática”, em tempos, atribuída às festas dos rapazes e que, a partir dos anos 60, se altera radicalmente. Embora, esta seja uma festa onde os protagonistas eram essencialmente jovens rapazes, ela distingue-se – pela riqueza de outros elementos presentes com funções

5. Disponível para visualização no Youtube, numa versão mais curta, a versão original encontra-se nos arquivos do Museu Abade de Baçal em Bragança e inclui uma entrevista com o artista plástico João Vieira.

6. Tradução da autora, do original catalão: baile conversado.

mais abrangentes de toda a população torrense – das festas de rapazes e de caretos do período do Natal. Esta dimensão, “de festa dos rapazes e de Santo Estevão”, tem sobreposta uma longa encenação em vários atos, que acontece sem ensaios e ao longo de quase vinte e quatro horas, da reconquista cristã (e portanto da lenda de Torre de Dona Chama) e da “desconstrução” das classes sociais e étnicas que caracterizam e impõem determinadas distâncias sociais (representadas nos grupos de personagens que interferem, em cada momento; caretos, ciganada, madamas, caçadores, cristãos, mouriscas).

Além disso, e como diz, ainda, Benjamim Pereira «São sobretudo os elementos componentes da Festa de Torre de D. Chama que mais visivelmente atestam o parentesco europeu da nossa celebração. Como entre nós, encontramos a presença de dois grupos sociais antagónicos, simulacros de lutas, etc., em inúmeros países: Espanha, França, Grécia, Eslovénia, Polónia, Inglaterra, Checoslováquia, etc.; neste último, dá-se mesmo a captura do Rei, de modo extremamente semelhante ao que ocorre entre nós.» (1973:148)

Por exemplo, acusa algumas semelhanças com o careto de Torre de Dona Chama o mascarado protagonista do Śmiergust, tradição que ocorre em Oświęcim, na Polónia. Mas há muitas outras que, em regra, se caracterizam por ocorrerem em zonas rurais e são essencialmente protagonizadas por jovens rapazes ou, eram caracterizadas por esta condição e estão relacionadas com rituais pagãos que constituíam ferramentas fundamentais para que as comunidades atuassem sobre a mudança das estações, solicitando a regeneração da natureza.

Para uma análise no contexto europeu, Jacques Heers é sem dúvida uma referência fundamental, talvez a mais completa, por reunir no seu *Festas de Loucos e Carnavais* interpretações de festividades onde determinados momentos que caracterizam esta Festa dos Caretos, dos Rapazes e de Santo Estevão se podem refletir. Em jeito de resenha; na obra de Jacques Heers, encontramos uma análise que contempla, elementos como: a participação do burro, a integração de farsas carnavalescas e festas de santos, a participação de personagens no ato litúrgico ou, ainda, o resgate do Rei. Por exemplo, descreve assim as “festas dançadas” «Grandiosas procissões com danças, reunindo autênti-

cas multidões, podiam acompanhar, uma vez por ano, o culto de um santo padroeiro, forma de peregrinação absolutamente espetacular.» (1987:56)

Heers, afirma também que o «o folclore é, sem dúvida, de todas as manifestações dum cultura, a que resiste melhor às degradações do tempo e à influência dos mentores» (1987:24) não sendo por isso surpreendente que a cristianização não as tenha apagado e em muitos casos, como é o caso de Torre de Dona Chama, se tenham harmonizado as suas dimensões pagã e sagrada. Por outro lado, as festas não são impermeáveis ao seu tempo, ao seu contexto sociodemográfico e atualmente, também, a um contexto de globalização. E esta é a deixa, para regressarmos ao Padre Videira Pires e ao seu esforço promotor da Festa dos Caretos de Torre de Dona Chama. Uma história que emerge da recolha de documentação sobre a festa e revela, pelo menos, um acontecimento curioso e muito particular da cronografia da Festa de Santo Estevão de Torre de Dona Chama.

No jornal *Messageiro de Bragança* publicam-se, por iniciativa do Padre Videira, a partir de 1958, notícias que, anualmente, dão conta de como decorreram as festas do Natal. Na introdução ao Volume I dedicado a Trás-os-Montes da obra *Teatro Popular Português*, do renomado Azinhal Abelho, o escritor relata o seguinte episódio: «Em 1963, quando tomei contacto e leal camaradagem com o padre Dr. Videira Pires, referindo-se ao Teatro Popular em Trás-os-Montes, escrevia-me: Terei imenso gosto em abraçá-lo nesta cidade de (Bragança) e dar-lhe todas as indicações que desejar. (...) E mais no final da carta: Se conseguíssemos interessar o S.N.I e a RTP realizava-se até no Natal, juntamente com a Festa de Santo Estevão da minha aldeia (Torre de Dona Chama, Mirandela), que é um verdadeiro teatro em ação, com claras reminiscências medievais (...)» (1968:4).

Efetivamente, no final do ano de 1963, é transmitida pela Emissora Nacional e inserida no segmento “Imagens de Portugal” do Programa *Quinzenário de Atualidades* uma pequena reportagem de 1:14 minutos sobre a Torre de Dona Chama que mostra alguns momentos da Festa dos Caretos e de Santo Estevão.

Este documento, constitui, verdadeiramente, o primeiro filme que conhecemos sobre uma festividade de inverno do nordeste transmontano. Até 2016, o visio-

namento do filme só era possível nas instalações da Cinemateca e foi aí que, pela primeira vez, me espantei com aquelas imagens, que correspondem, ainda hoje, aquilo que são a missa de Santo Estevão e o cortejo. O município de Mirandela havia, entretanto, solicitado e adquirido uma cópia, que mais tarde pudemos exibir para a população. Atualmente, o filme já está disponível online e pode ser visto na página do Arquivo Digital da Cinemateca.

Em 1964 e 1965 ainda foi notícia no *Messageiro de Bragança* a realização das filmagens.

Bibliografia

- ABELHO, Azinhal (1968), *Teatro Popular Português – Trás-os-Montes Vol. I – Religioso*, Editora Pax.
- ABELHO, Azinhal (1970), “Máscaras e mascarados de Trás-os-Montes”, *Mensário das Casas do Povo*, Ano XXIV, fevereiro. Nº 284.
- AFONSO, Belarmino (2000) “Festas Populares e Procissões Solsticiais” – *Brigantia – Revista de Cultura*, vol. XX, nº 3- 4, Jul – Dez, 201-208.
- ALGE, Barbara (2006) “Comemorar o passado ou o “mouro” no presente – A Festa dos Caretos em Torre de Dona Chama”, *Brigantia*, Vol. XXVI em homenagem a Belarmino Afonso, nº 1- 4, Bragança, p. 289-306
- ALVES, Francisco Manuel (Abade de Baçal) (2000), *Memórias Arqueológico-Históricas do Distrito de Bragança*. Bragança: Câmara Municipal de Bragança e Instituto Português dos Museus.
- BLASCO VALLÉS, Almudena, e COSTA, Ricardo da (coord.). (2010) *Mirabilia 10 A Idade Média e as Cruzadas La Edad Media y las cruzadas – The Middle Ages and the Crusades* Jan-jun.
- BRITO, Joaquim Pais de, (org.) (1993), *Tradições*, Lisboa: Ed. Pomo.
- BONITO, Rebelo (1959) “As mouriscas na coreografia popular” in *Actas do Colóquio de Estudos Etnográficos Dr. José Leite de Vasconcelos*, Vol. II.
- CARVALHO, Telmo; ALCOBIA, Raquel e DUARTE, Joana (2005), *O Inverno Esconde o Careto*. Torre de Dona Chama. Edição: Junta de Freguesia de Torre de Dona Chama.
- GODINHO, Paula (coord.) (2012), *Máscaras, mistérios e segredos*, IELT – Inst. Est. Literatura Tradicional da FCSH-UNL, Lisboa: Edições Colibri.
- MARTINS, Pedro, Pais (2015) *Breve enquadramento his-*

tórico e arqueológico da freguesia de Torre de Dona Chama, publicação eletrónica do autor em www.academia.edu

HEERS, Jacques (1987) *Festas de Loucos e Carnavais*, Lisboa, Publicações Dom Quixote.

OLIVEIRA, Ernesto Veiga de (1984), *Festividades Cíclicas em Portugal*, Lisboa: Dom Quixote.

PEREIRA, Benjamim (1973), *Máscaras Portuguesas*, Lisboa: Junta de Investigação do Ultramar.

PEREIRA, Benjamim (1985) “Máscaras transmontanas”, *Brigantia: Revista de Cultura*, V (2/3/4), Bragança, pp. 497-514.

PEREIRA, Benjamim (coord.), 2006, *Rituais de inverno com Máscaras*, Bragança: Instituto Português dos Museus.

PESSANHA, D. Sebastião (1960), *Mascarados e Máscaras Populares de Trás-os-Montes*, Lisboa: Livraria Ferrin.

RAPOSO, Paulo (2010), *Por detrás da máscara: ensaio de antropologia da performance sobre os Caretos de Pódença*, Lisboa: IMC.

RAPOSO, Paulo (2014), “Festividades cíclicas em tempo de pós-ruralidade. Performance, Património e Turismo” in *Caminhos e diálogos na antropologia portuguesa: homenagem a Benjamim Pereira*, ed. CM Viana do Castelo, Lisboa: CRIA: 105 - 110.

SANCHES, Maria de Jesus, e BRANCA, Santos (1987), *Levantamento Arqueológico do concelho de Mirandela*, Portugália Nova Série – Vol. VIII pp.17-56.

VVAA, (1903) *Memórias Paroquiais de 1758*, «O Arqueólogo Português», vol. VIII, p. 215.

VVAA (2009) “Máscaras Portuguesas: autenticidade e reinvenção” in COSTA, Paulo Ferreira da (Ed.), *Museus e Património Imaterial: agentes, fronteiras, identidades*. Lisboa: Instituto dos Museus e da Conservação: 33-100.

Online

Plataforma de Registo do Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial: www.matrizpci.dgpc.pt

Página Online do Museu Etnográfico de Varsóvia:

<http://ethnomuseum.pl/>

Página Online do Arquivo RTP – Conteúdos do acervo histórico RTP: www.arquivos.rtp.pt

Página Online do Arquivo Digital da Cinemateca:

<http://www.cinemateca.pt/cinemateca-digital.aspx>